

RAQAMLI MADANIYAT VA IJTIMOY TARMOQ TA`SIRI

Maxmudov Abrorjon Zakirovich

Namangan davlat universiteti, “Raqamli ta`lim texnologiyalari”

kafedrasi katta o`qituvchisi

e-mail: yangilik2019@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli madaniyat va ijtimoiy tarmoqlarning ta'siri, ularning ta'lim va ijtimoiy munosabatlardagi roli ko'rib chiqiladi.

Kalit so`zlar: raqamli madaniyat, ijtimoiy tarmoq, ijtimoiy muloqot, onlayn hamkorlik, virtual muloqot.

Bugungi kunda raqamli madaniyat va ijtimoiy tarmoqlar hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Raqamli madaniyat — bu raqamli texnologiyalar va axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish orqali shakllangan yangi ijtimoiy va madaniy muhitdir. Ijtimoiy tarmoqlar esa raqamli madaniyatning eng muhim platformalaridan biri bo'lib, odamlar o'rtasida muloqot va axborot almashinuvi uchun yangi imkoniyatlar yaratadi.

Raqamli madaniyat raqamli texnologiyalar yordamida shakllangan madaniy, ijtimoiy va iqtisodiy amaliyotlar to'plamini ifodalaydi. U quyidagi asosiy jihatlardan iborat:

1. Axborotga kirish: Raqamli madaniyat axborotning qulay va tezkor kirishini ta'minlaydi. Internet orqali ma'lumotlar tez va oson topiladi, bu esa o'rganish jarayonini sezilarli darajada osonlashtiradi.

2. Ijtimoiy muloqot: Ijtimoiy tarmoqlar raqamli madaniyatning ajralmas qismi bo'lib, odamlar o'rtasida muloqotni yanada kengaytiradi. Ular o'z fikrlarini, tajribalarini va g'oyalarini baham ko'rishga imkon beradi.

3. Yangi ijtimoiy normalar: Raqamli madaniyat ijtimoiy normalarni o'zgartirib, yangi axloqiy me'yorlar va qoidalarni shakllantiradi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy muloqotning qiyofasini o'zgartiradi.

Ijtimoiy tarmoqlar raqamli madaniyatni shakllantirishda bir qator ijobiy va salbiy ta'sirlarga ega.

1. Ijobiy ta'sirlar:

- Axborot almashinuvi: Ijtimoiy tarmoqlar orqali foydalanuvchilar tezkor va oson axborot almashish imkoniyatiga ega. Bu, o'z navbatida, bilish jarayonini va o'rganish imkoniyatlarini kengaytiradi.

- Muloqot va hamkorlik: Talabalar va o'qituvchilar o'rtasida muloqotni kuchaytirish, hamkorlikda ishlash va birgalikda loyihalarni amalga oshirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

2. Salbiy ta'sirlar:

- Axborotning hozirgi yutug'i: Ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan axborot ko'pincha ishonchsiz bo'lishi mumkin. Foydalanuvchilar yolg'on axborot yoki mish-mishlarga duch kelishadi, bu esa ularning fikrlarini chalg'itishi mumkin.

- Ijtimoiy tizimdagi muammolar: Ijtimoiy tarmoqlarning ko'p ishlatilishi, ijtimoiy izolyatsiya va muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Odamlar real hayotdagi muloqot o'rniga virtual muloqotni afzal ko'rishlari mumkin.

Raqamli madaniyat ta'lim jarayonida ham katta ahamiyatga ega. O'qituvchilar va talabalar ijtimoiy tarmoqlarni o'qitish va o'rganish jarayonlarida qanday qilib samarali ishlatishlari mumkin:

1. O'qitishning interfaol metodlari: O'qituvchilar ijtimoiy tarmoqlardan o'qitish jarayonida foydalanib, talabalarni faol ishtirok etishga va o'z fikrlarini ifoda etishga undashlari mumkin.

2. Onlayn hamkorlik: Talabalar ijtimoiy tarmoqlarda o'zaro fikr almashish va loyihalar ustida ishlash orqali bilimlarini oshirishlari mumkin. Bu ularga jamoa sifatida ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Bugungi kun talabalari zamonaviy axborot texnologiyalarini o`zlashtirar ekan albatta ijtimoiy tarmoqlarga bir necha bor murojaat qiladi. Bu yo`sinda ulardan raqamli madaniyat va ijtimoiy muloqot talab etiladi.

Ijtimoiy muloqot — bu insonlar o'rtasida axborot, fikr, his-tuyg'u va tajriba almashinuvidir. Bu jarayon, ko'pincha, muayyan kontekstda yuz beradi va uning asosiy maqsadi bir-birini tushunish va muloqot qilishdir. Ijtimoiy muloqot o'zaro munosabatlarni, hamkorlikni va ijtimoiy hayotni shakllantiradi.

Quyida ijtimoiy muloqot turlarini ko`rib chiqamiz:

1. Yuzma-yuz muloqot: Odamlar bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri suhbatlashganda yuzaga keladi. Bu muloqot turi eng kuchli hissiy ta'sirni ta'minlaydi, chunki u yuz ifodalarini, jismoniy harakatlarni va ovoz tonusini o'z ichiga oladi.

2. Virtual muloqot: Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladi. Bu muloqot shakli zamonaviy hayotda keng tarqalgan va odamlar o'rtasida muloqotni yanada qulaylashtiradi.

3. Guruhlararo muloqot: Bu bir guruh ichida yoki bir nechta guruhlar o'rtasida bo'lishi mumkin. Ko'pincha jamoaviy ishlash yoki muammolarni hal qilish jarayonida yuzaga keladi.

4. Professional muloqot: Ish muhitida yoki kasbiy kontekstdagi muloqot. Bu turda rasmiy til va ko'nikmalar qo'llaniladi.

Xulosa. Raqamli madaniyat va ijtimoiy tarmoqlar hayotimizda o'z o'rnini egallagan. Ular axborot almashinuvi va ijtimoiy muloqotni yangi darajaga olib chiqdi. Shu bilan birga, raqamli madaniyatni shakllantirishda ijtimoiy tarmoqlarning ijobiy va salbiy ta'sirlarini inobatga olish zarur. O'qitish jarayonida ijtimoiy tarmoqlardan samarali foydalanish, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi muloqotni kuchaytirish va raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish uchun muhimdir. Raqamli madaniyatning kelajagi va ijtimoiy tarmoqlar ta'siri ko'plab tadqiqotlar va amaliyotlar uchun ochiq imkoniyatlarni yaratadi.

Adabiyotlar:

1. A.Maxmudov. Bakalavr talabalarining raqamli madaniyati asosida raqobatbardoshlik sifatining afzalliklari. Namangan Davlat Universiteti ilmiy axborotnomasi. 2021-yil 11-son. B. 418-423.
2. Цифровая грамотность и безопасность в интернете: метод, пособие для специалистов основного общего образования / Г.Солдатова, Э.Зотова, М.Лебешова, В.Шляпников. М.: Google, 2013. 311 ст.
3. Mamatov D. Bekchonova SH. Polvonova Y. Maxmudov A. Cyberpedagogy in the Context of Digitality. Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 13 | Special Issue 3 | 2022. B. 1757-1761